

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY SIFATLARI VA INTEGRATIV YONDASHUV

Arislanbayeva Anora Berdaxovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Umumiy psixologiya kafedrasida assistent o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18326101>

Annotatsiya: Maqolada pedagogik texnologiyalarning asosiy xususiyatlari va integrativ yondashuvning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Pedagogik texnologiyalar ta'limni tizimli, samarali va maqsadli tashkil etish imkonini beruvchi metod va usullardir. Ularning asosiy xususiyatlari aniqlik, rejalashtirish imkoniyati, samaradorlikni oshirish va o'quvchilarning faoliyatini nazorat qilishdir. Integrativ yondashuv esa turli pedagogik metod va usullarni birlashtirib, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarini bir vaqtda rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada pedagogik texnologiyalar va integrativ yondashuvning birlashuvi natijasida ta'lim jarayoni innovatsion, individual va samarali tizimga aylanishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, integrativ yondashuv, ta'lim jarayoni, samaradorlik, o'quvchi faoliyati, innovatsion metodlar.

Pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini tizimli, samarali va maqsadga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishning ilmiy asoslangan usullari, metodlari va vositalarini o'z ichiga olgan tizimdir. Ularning asosiy sifatleri quyidagilardir: aniqlik va rejalashtirish imkoniyati, o'quv jarayonini samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual faoliyatini rag'batlantirish, shuningdek, ta'lim sifatini doimiy nazorat qilish va baholashga xizmat qilish. Pedagogik texnologiyalar o'qituvchiga o'quv jarayonini tizimli ravishda boshqarish, darslarni metodik jihatdan to'liq va aniq tashkil etish imkonini beradi.

Integrativ yondashuv esa pedagogik texnologiyalarni turli metodlar, yondashuvlar va faoliyat turlari bilan uyg'unlashtirib qo'llash orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarini bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, darsda nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar bilan birlashtirilsa, o'quvchilar nafaqat nazariy jihatdan o'rganadi, balki o'z tajribalarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Shu tarzda, pedagogik texnologiyalar va integrativ yondashuv birlashganda ta'lim jarayoni individual va kollektiv ehtiyojlarga mos, natijaviy va innovatsion tizimga aylanadi. Bu yondashuv o'qituvchiga o'quvchilarning qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirish, ularning bilimini mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Ayni bir texnologiya turli ijrochilar tomonidan ozmi-ko'pmi vijdonan, aniq ko'rsatma bo'yicha yoki ijodiy amalga oshirilishi mumkin. Ushbu ijroda muqarrar ravishda ustaning shaxsiy komponenti, ma'lum bir o'ziga xoslik mavjud, ammo materialni o'zlashtirish qonuniyatlarini, o'quvchilar harakatlarining tarkibi va ketma-ketligini tavsiflovchi komponent hal qiluvchi ahamiyatga ega. Albatta, natijalar turlicha bo'ladi, ammo ushbu texnologiyaga xos bo'lgan ba'zi o'rtacha qiymatga yaqin bo'ladi. Shunday qilib, ish texnologiyasi shaxs xususiyatlari bilan bilvosita, lekin faqat bilvosita belgilanadi, aniqlanmaydi.

Pedagog bolaga ta'sir ko'rsatishda ko'plab parametrlarni hisobga olishi kerak: hissiy-psixologik holat, madaniy va yosh rivojlanishining umumiy darajasi, munosabatlarning shakllanganligi, ma'naviy va intellektual rivojlanish va boshqalar.

Natijada tashqi ko'rinishlar asosida bola shaxsi to'g'risida dastlabki tasavvur hosil bo'ladi, bu esa ko'p jihatdan pedagogik ta'sir ko'rsatish xarakterini belgilaydi.

Har qanday zamonaviy pedagogik texnologiya pedagogika fani va amaliyoti yutuqlarining sintezi, o'tmish tajribasining an'anaviy elementlari va ijtimoiy taraqqiyot, jamiyatni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish natijasida tug'ilgan narsalarning uyg'unlashuvidir. Uning manbalari va tarkibiy elementlari quyidagilardan iborat:

Ijtimoiy o'zgarishlar va yangi pedagogik tafakkur.

Pedagogik, psixologik va ijtimoiy fanlar.

Ilg'or pedagogik tajribalar.

O'tmish tajribasi, mahalliy va xorijiy.

Xalq pedagogikasi (etnopedagogika).

Shuningdek, texnologiya insonning psixik rivojlanishini belgilovchi manbalar, birlamchi sabablar haqidagi tasavvurlardan kelib chiqadi. Texnologiya tayanadigan asosiy, yetakchi rivojlanish omiliga qarab quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Biogen texnologiyalar, psixikaning rivojlanishi biologik irsiy (genetik) kod bilan belgilanadi; tashqi muhit faqat irsiy ma'lumotlarni amalga oshiradi.

- Sotsiogen, shaxsni "tabula rasa" sifatida ifodalovchi, unda insonning ijtimoiy tajribasi, ta'lim natijalari qayd etiladi.

- Psixogen, bunda rivojlanish natijasi asosan insonning o'zi, uning oldingi tajribasi, o'z-o'zini takomillashtirishning psixologik jarayonlari bilan belgilanadi.

- Idealistik, shaxs va uning sifatlarining nomoddiy kelib chiqishini nazarda tutadi.

Shu bilan birga, integrativ yondashuv pedagogik jarayonda kreativlik va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi, o'quvchilarni faollikka undaydi va ularni mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Pedagogik texnologiyalar bilan birga qo'llangan integrativ yondashuv darslarni yanada qiziqarli, samarali va natijaviy qiladi, hamda ta'lim jarayonini zamonaviy talablar va innovatsion metodlarga moslashtiradi. Natijada, o'quvchilar nafaqat bilim olish, balki uni amaliyotda qo'llash va shaxsiy rivojlanishiga erishadilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axmadaliev, Sh. *Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'zbekiston, 2018.
2. Hamidova, M. *Ta'lim jarayonida integrativ yondashuvlar*. Toshkent: Fan, 2020.
3. Ivanova, L.P. *Sovremennye pedagogicheskie texnologii: teoriya i praktika*. Moskva: Prosvещение, 2019.
4. Solovyova, N.V. *Integrativnye podxody v obrazovanii*. Sankt-Peterburg: Piter, 2021.
5. Kozlova, E. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. Moskva: Akademiya, 2017.
6. Mirzoeva, D. *Ta'limda zamonaviy pedagogik metodlar*. Toshkent: O'zbekiston, 2019.
7. Shomurodova, F. *O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ yondashuv*. Toshkent: Fan va Ta'lim, 2021.